

Mujeres científicas en la historia del estudio de las enfermedades coralinas

Jenny Carolina Rodríguez Villalobos ¹
Jacqueline Rivera-Ortega ^{2,3}

¹Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Pesquerías y Biología Marina. La Paz, Baja California Sur

²Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, Ciudad de México

³Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, Universidad Nacional Autónoma de México, Puerto Morelos, Quintana Roo

Palabras clave

autoras, corales, enfermedad, mujeres en la ciencia, paridad, salud

Resumen

Las mujeres hemos realizado contribuciones fundamentales a las ciencias, pero nuestra participación ha sido históricamente invisibilizada. En las ciencias marinas, el 53 % de quienes se gradúan son mujeres; sin embargo, solo el 28 % de ellas, alcanza posiciones de investigación. Esto revela la persistencia de barreras de género en la trayectoria científica, lo que evidencia un sesgo estructural persistente. En el estudio de la salud y la enfermedad de los corales, esta tendencia no ha sido la excepción, pese al papel clave de numerosas científicas. Mediante una revisión bibliográfica sobre enfermedades coralinas, histología, inmunología y blanqueamiento, analizamos la participación de mujeres en este campo. En la década de 1970, la presencia femenina, inicialmente limitada, comenzó a incrementarse a partir de los años ochenta. Investigadoras pioneras impulsaron el desarrollo de herramientas histológicas, microbiológicas e inmunológicas, ampliando los enfoques y el conocimiento sobre la salud coralina. En el siglo XXI, la participación de las mujeres ha crecido de forma sostenida, alcanzando e incluso superando la paridad en autorías recientes. Nuestro análisis evidencia un liderazgo creciente de mujeres científicas y confirma que su contribución es, y seguirá siendo, fundamental para comprender y proteger los arrecifes de coral. Todas las mujeres debemos tener un lugar en la investigación científica.

Quiénes han contado la historia de los corales

Las mujeres hemos hecho grandes contribuciones en las ciencias, sí, pero en la mayoría de las ocasiones esta historia ha sido narrada principalmente con nombres masculinos, o los nombres femeninos han sido muchas veces ignorados. En las ciencias marinas, a nivel global, la situación no es muy distinta. El 53 % de las personas que se gradúan en este campo de investigación son mujeres, pero sólo 28 % de ellas, alcanzan una posición de investigadora (COI-UNESCO 2025). Este sesgo está tan interiorizado que, tendemos a asumir, que los apellidos que aparecen en los artículos científicos pertenecen a hombres —¿te ha pasado?—. Sin embargo, si hacemos una revisión minuciosa, nos sorprendería descubrir la vasta cantidad de estudios innovadores en los que la contribución diaria de las mujeres ha sido fundamental.

Nosotras, las autoras de este artículo, investigamos a los corales duros y la salud arrecifal del Caribe y Pacífico mexicano. Los corales duros son animales marinos, organismos fantásticos y complejos—conocidos como corales hermatípicos—, que dan estructura a los arrecifes de coral. Los arrecifes son uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta y en mayor riesgo debido al cambio climático (Duarte *et al.* 2025). Por esto, entender la salud y las enfermedades coralinas es de gran importancia en la formulación e implementación de estrategias de conservación o mitigación de los daños.

La salud es un concepto muy amplio, pero de acuerdo con la Real Academia Española, es un estado de cualquier organismo vivo, en el cual puede realizar todas sus funciones con normalidad. En los humanos, estar saludable implica que nuestro corazón palpita o que podemos respirar, caminar, correr y alimentarnos; es decir, que nuestro cuerpo pueda realizar todas sus funciones normalmente. Una de las funciones para mantenernos saludables es defendernos de agentes externos. Esta defensa, basada en el reconocimiento de factores que pueden amenazar nuestro bienestar, está a cargo de nuestro sistema inmune. La salud y la enfermedad de los arrecifes, y en particular de los corales, ha sido narrada a través de la voz y los ojos de numerosas mujeres; por lo tanto, es importante conocer quienes han sido parte de esa historia. Para ello, realizamos una búsqueda de estudios a nivel global disponibles en bases de datos públicas. En esta búsqueda utilizamos las palabras: corales, enfermedad, histología, inmunología, salud y blanqueamiento y, con los resultados integramos una base de datos y sencillos análisis bibliográficos.

La historia de la salud y enfermedad en corales y sus mujeres protagonistas

La década de 1970 marca la etapa pionera del estudio de enfermedades coralinas. Fue entonces cuando se reportó “la primera enfermedad coralina”, conocida como la enfermedad de banda negra. En esa década no aparecen mujeres en publicaciones científicas en este campo, pero es seguro que estábamos presentes.

Pseudodiploria strigosa enfermo de banda negra que separa el tejido sano (color marrón) del esqueleto calcareo, ya sin tejido (en blanco), en donde crecieron otros organismos (al centro de la colonia, en tonalidades mostaza y café). Tomada en Bocana, en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo, México. Fotografía: Jacqueline Rivera Ortega

A partir de 1980, las mujeres empezamos a ser visibles en las publicaciones. Esta década se caracterizó por estudios que incluían patología y descripción de patógenos. En 1983, Deborah L. Santavy, ecóloga marina con especialidad en enfermedades en la *United States Environmental Protection Agency*, fue coautora de un estudio sobre la ultraestructura de las células del coral afectado por la enfermedad de la banda negra y microorganismos asociados a ella.

Hacia 1984, la Dra. Esther Peters de la Universidad George Mason, reconocida como una de las primeras personas (por mucho tiempo la única) en emplear herramientas histológicas en el estudio de corales, describió enfermedades como la banda blanca y la banda negra, además de registrar la presencia inesperada de microparásitos en tejidos sanos (Peters 1984). Propuso el término “necrosis relacionada al estrés” para describir el deterioro celular observado cuando no existen patógenos evidentes.

En esta misma década, la Dra. Drew Harvell, de la Universidad de Cornell y afiliada a la Universidad de Washington, publicaba sobre los diferentes tipos de defensa, tanto químicos como estructurales, de los organismos bentónicos—organismos asociados principalmente al sedimento, entre los que se encuentran los corales—.

La década de 1990 inicia con un estudio sobre enfermedades marinas emergentes y su relación con factores climáticos y antropogénicos liderado por la Dra. Harvell. En estos años se observa un incremento en los estudios particularmente enfocados al blanqueamiento coralino. Y aunque la participación de las mujeres era aún limitada, algunas de las autoras que lideraron esos estudios, siguen siendo referentes. Tal es el caso de la Dra. Barbara E. Brown, de la Universidad de Newcastle, quien hace una revisión sobre el blanqueamiento coralino y una descripción de los factores desencadenantes de esta enfermedad (Brown 1997). Además, detalla los mecanismos celulares del daño, como la degradación de las zooxantelas—simbiontes dinoflagelados de los corales—, y evalúa las consecuencias ecológicas que alteran la estructura de las comunidades arrecifales. Como un gran adelanto, explora la capacidad de los corales para presentar respuestas adaptativas o fenotípicas ante eventos recurrentes, subrayando la importancia de las defensas fotoprotectoras para la supervivencia futura del ecosistema.

En el siglo XXI se ha presentado un incremento en las temáticas y las herramientas para estudiar los corales, así como la preocupación por su salud, en crisis global que nunca habíamos visto. Entre las investigadoras que han forjado la historia de las enfermedades coralinas en este siglo está la Dra. Kim Ritchie, enfocada en la microbiología de los corales, la Dra. Laura Richardson, especialista en el estudio de banda negra, y la Dra. Greta Aeby, quien implementó herramientas diagnósticas sobre morfología de las lesiones en el tejido coralino. En México, Jacqueline y Jenny, autoras de este artículo, se han especializado en integrar la histopatología e inmunología en estudios ecológicos de las enfermedades en el Caribe y el Pacífico.

Entre las técnicas con mayor auge a inicios del siglo está la histopatología, que se consolida como una herramienta fundamental de diagnóstico e impactos de las enfermedades a nivel individual. Su implementación involucra a más mujeres, aumentando la paridad en las publicaciones.

Este siglo marca también el inicio del estudio de la inmunidad en corales hermatípicos, cuyas pioneras, la Dra. Laura Mydlarz y Dra. Drew Harvell, publicaron el primer artículo sobre la inmunidad en corales blandos enfermos (Ellner *et al.* 2007). Este estudio es continuado por la Dra. Nikki Traylor-Knowles y la Dra. Madeleine van Oppen, mientras que la Dra. Caroline Palmer publicó varios estudios sobre inmunidad en corales en la primera década del siglo. Estudios recientes resaltan nuevos intereses y herramientas dirigidas al holobionte—sistema complejo de organismos que coexisten e interactúan incluyendo al coral y numerosos simbiontes como las zooxantelas y algunas bacterias—, su microbioma y modelos integradores que consideran la inmunología del huésped y la virulencia de patógenos actuales y potenciales.

Nuestra participación en el campo de la salud y enfermedad de los corales en números

En los 96 estudios analizados sobre el tema de la salud de los corales en el mundo, entre 1975 y 2025, identificamos 133 autoras. De éstas, 39 aparecen como primeras autoras y 18 como últimas, lo que evidencia el liderazgo de las mujeres en las investigaciones. Es importante mencionar que 6 % de estas mujeres ($n = 8$) tienen más de una publicación como primeras autoras y 4.5 % ($n = 6$) ha participado en más de cinco publicaciones.

En la Figura 1 se muestra la proporción de mujeres dentro de las autorías a lo largo del tiempo en relación con los hombres. Entre 1970 y finales de la década de 1980, la participación femenina fue prácticamente nula, con algunos picos aislados, probablemente asociados al bajo número total de artículos publicados en esos años. A partir de la década de 1990, empezamos a observar un incremento gradual en la participación femenina, aunque la tendencia no es del todo clara por las variaciones en la paridad de género en las publicaciones. Desde inicios de este siglo, la historia empieza a pintarse de morado. Las proporciones se empiezan a estabilizar en valores ~ 0.4 y 0.6 , con varios años cercanos o iguales a la paridad (0.5). Finalmente, en los años más recientes, las mujeres igualamos o superamos a los hombres en autoría de publicaciones relacionadas con salud y enfermedad en corales. La tendencia estadística (no mostrada), estimada con nuestra numeralia, señala que la pendiente en la tendencia de autoría en publicaciones es mayor en mujeres, lo que refleja un crecimiento más rápido de autorías femeninas, aunque con un punto inicial más bajo.

Figura 1. Participación de mujeres en publicaciones científicas de estudios relacionados con salud y enfermedad en corales. La línea verde indica paridad en los estudios (0.5) y valores de 1 , indican estudios dominados por mujeres en cuanto al número de autoras.

Nuestro futuro en las ciencias marinas

La participación de las mujeres ha sido fundamental en el estudio de la salud y la enfermedad de los corales. Las científicas seguimos escribiendo la historia. Estamos reapropiándonos de los espacios de investigación, los laboratorios y los foros académicos. La diversidad y paridad en la ciencia son algo que nos beneficia como humanidad y como personas científicas. Aunque nuestros resultados resaltan la participación de mujeres científicas, solamente el 1 % del financiamiento climático es destinado para ellas al frente de estas investigaciones. El camino que nos queda por recorrer es largo en términos de la representación de las mujeres en las ciencias marinas. Si eres una joven interesada en este tema, debes saber que hay espacio para ti. Y que, sin la contribución de las mujeres que nos precedieron y las que seguimos generando investigación, no sería esto posible.

Agradecimientos

Las autoras agradecemos a JCSB por su colaboración en la recopilación bibliográfica.

Literatura citada:

- Brown BE. 1997. Coral bleaching: causes and consequences. *Coral reefs*, 16:S129-S138.
- Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO [COI-UNESCO]. 2025. Ocean science in action: empowering women for a sustainable ocean future. IOC Ocean Decade Series. Consultado el 30 de diciembre de 2025 de <https://www.decadeonrestoration.org/es/node/6345>
- Duarte C *et al.* 2025. Layering solutions to conserve tropical coral reefs in crisis. *Nature Reviews Biodiversity*, 1:788–805.
- Ellner SP *et al.* 2007. Within-Host Disease Ecology in the Sea Fan *Gorgonia ventalina*: Modeling the Spatial Immunodynamics of a Coral-Pathogen Interaction. *The American Naturalist*, 170:E143–E161.
- Peters E. 1984. A survey of cellular reactions to environmental stress and disease in Caribbean scleractinian corals. *Helgolander Meeresunters*, 37:113-137.

¿Quiénes escriben?

Jenny Carolina Rodríguez-Villalobos es doctora en Ciencias en Ecología Marina, especializada en la ecología de arrecifes coralinos y, en particular, en el estudio de la salud y la enfermedad de los organismos asociados a las condiciones naturales actuales, incluyendo el cambio climático y la contaminación. Es especialista en histopatología y actualmente implementa técnicas inmunohistoquímicas para comprender los cambios a nivel tisular y celular que experimentan los bivalvos expuestos a estrés crónico por metales pesados. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), nivel I. Desde 2023 es profesora de tiempo completo (Titular C) en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional (CICIMAR-IPN). Dirige el grupo de investigación Arrecifes CICIMAR y, desde 2025, es Coordinadora de la Red de Género de su centro de adscripción.

Contacto: jennica13@hotmail.com; jrodriguez@ipn.mx

Jacqueline Rivera-Ortega es bióloga egresada de la FES Iztacala, UNAM. Durante su maestría desarrolló una técnica poco invasiva para el estudio de la inmunidad en cnidarios. Desde 2014, ha estudiado las enfermedades coralinas en la academia y dentro del Proyecto Roqueta de la asociación Jóvenes por los ODS México. Su línea de investigación es la inmunidad de cnidarios en los procesos de salud – enfermedad y la ecoinmunología coralina aplicada a la conservación. Es parte del proyecto de divulgación Inmunidad coralina (Ig: @inmunidadcoralina). Desde 2023 participa en la Comisión Interna de Igualdad de Género de la UASA Puerto Morelos, donde desarrolla actividades para la comunidad académica en torno a temas de género, diversidad y cultura de paz.

Contacto: jacq.rior@gmail.com

SCME

**SOCIEDAD CIENTÍFICA
MEXICANA DE ECOLOGÍA**

Volumen 6 / Número 2 / 2026